

KORXONALARDA ISHLAB CHIQAQZISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISHNING BOSHQARUV MEXANIZMLARI

Naimov Mironshox Murodovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18081305>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishning boshqaruv mexanizmlari, strategik va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Maqolada samarali resurslar taqsimoti, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda moliyaviy nazorat tizimlarini kuchaytirish yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, korxonada samaradorligini oshirishga qaratilgan nazariy va amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ishlab chiqarish xarajatlari, xarajatlarni kamaytirish, boshqaruv mexanizmlari, optimallashtirish, samaradorlik, resurslarni boshqarish.

Аннотация. В данной научной статье анализируются механизмы управления, стратегические и практические аспекты снижения производственных издержек на предприятиях. В статье рассматриваются способы эффективного распределения ресурсов, оптимизации производственных процессов, повышения производительности труда, внедрения современных технологий и усиления систем финансового контроля. Также представлены теоретические и практические рекомендации, направленные на повышение эффективности предприятия.

Ключевые слова: производственные издержки, снижение издержек, механизмы управления, оптимизация, эффективность, управление ресурсами.

Abstract. This scientific article analyzes the management mechanisms, strategic and practical aspects of reducing production costs at enterprises. The article covers ways to effectively allocate resources, optimize production processes, increase labor productivity, introduce modern technologies, and strengthen financial control systems. It also presents theoretical and practical recommendations aimed at increasing the efficiency of the enterprise.

Keywords: production costs, cost reduction, management mechanisms, optimization, efficiency, resource management.

Jahonda bozor iqtisodiyoti munosabatlarini tobora kuchayib borishi sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini har taraflama rivojlantirish, uni tashkil etishning uslubiy asoslarini takomillashtirish zaruriyatini oshirdi. Jumladan, sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini tartibga solish samaradorligini oshirish orqali boshqa raqobatchi korxonalariga nisbatan nisbiy raqobat ustunligiga erishish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini amalga oshirish, boshqarish, nazorat qilish va uni tartibga solishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish zaruriyatini oshiradi.

Iqtisodiy adabiyotda sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini shakllanishi bo‘yicha ko‘plab ilmiy qarashlar shakllangan bo‘lib, bu turdagi nazariyalarda ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirish yo‘nalishlari bo‘yicha turli ilmiy asoslangan fikrlar bildirib o‘tilgan. Jumladan, F. Kene[1], K. Marks[2], A. Smit[3], D. Rikardo[4], A. Tyurgo[5], J.B. Sey[6], F. Engel[7] kabi olimlarning sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirishga bag‘ishlangan ilmiy qarashlari iqtisodiy adabiyotda klassik sndashuvilar sifatida baholanadi.

Unga ko'ra, ishlab chiqarish harajatlari tarkibida mehnat harajatlariga; boshqa turdagi harajatlarga nisbatan ustuvorlik qaratish talab etilgan. Shu bilan birgalikda, mehnat harajatlari korxonalar tomonidan taklif etilayotgan tovar va xizmatlarning bozor baxosi, ya'ni narxiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Klassik iqtisodiy maktab tomonidan sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirishda mehnat harajatlariga ustuvorlik qaratilishi ushbu ilmiy qarashlar shakllangan davrda ishlab chiqarish munosabatlari nisbatan qo'l mehnatiga asoslanganligi, ya'ni ishlab chiqarish jarayonida inson omilining o'rnini yuqori bo'lganligi bilan izohlanadi. Shu sababli, zamonaviy iqtisodiy munosabatlar sharoitida sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini tashkil etish bo'yicha shakllangan ilmiy qarashlar klassik iqtisodiy maktab nazariyalaridan tubdan farq qiladi. Shunga qaramay, klassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini tashkil etish va uni shakllantirish bo'yicha ayrim ilmiy qarashlar bugungi kundagi ishlab chiqarish amaliyoti uchun xosligini yo'qotmaganligi ilmiy va amaliy jihatdan ahamiyatli hisoblanadi.

Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirish borasida klassik yondashuvlarning yutuklaridan biri bu "mehnatning qiymat nazariyasi"ni ishlab chiqilganligi hisoblanadi. Unga ko'ra, tovarning qiymatini unga sarflangan jami mehnat harajatlari tashkil etadi.[8] D. Rikardo tomonidan ishlab chiqilgan mazkur ilmiy qarash kapitalistik ishlab chiqarish sharoitida "qiymat qonuni" sifatida baholangan. Ushbu ilmiy qarashda bugungi kundagi zamonaviy ishlab chiqarish munosabatlarida maxsulotning qiymatini belgilash, ya'ni uni ishlab chiqarish uchun sarflangan barcha turdagi harajatlarni hisoblash amaliyoti uchun xos bo'lgan xususiyatlarning mavjudligi uning ahamiyatini hali xanuz yo'qotmaganligiga asos bo'la oladi.

Shuningdek, klassik iqtisodiy maktab vakili hisoblangan J.B. Sey tomonidan ishlab chiqilgan "Sey qonuni"ga ko'ra, sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirishda ishlab chiqarish omillari hisoblangan mehnat, kapital va yer o'rtasidagi eng samarali mutanosiblikni ta'minlash talab etiladi. Bunday mutanosiblikni ta'minlashda esa mamlakat milliy iqtisodiyotida to'la erkinlik shakllangan bo'lishi talab etiladi.[9] Bugungi zamonaviy iqtisodiy munosabatlar tizimida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirishda uning turli kompozitsiyalari ichidan eng optimal variantdagi turini tanlash va undan amaliyotda foydalanish hisobiga sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini takomillashtirish bo'yicha tegishli fikrlar bildirib o'tilganligi sababli ushbu ilmiy nazariya ham hali xanuz ham ilmiy ham amaliy jihatdan o'z ahamiyatini yo'qotmagan hisoblanadi. "Sey qonuni" sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlari tashkil etish va uni shakllantirishga bag'ishlangan ayrim iqtisodiy tadqiqotlarda "bozor qonuni" yoki "sotish nazariyasi" sifatida ham nomlangan.

Tahlillarga ko'ra, klassik iqtisodiy maktabga nisbatan, Neoklassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda mikro iqtisodiy yondashuvlarga ustuvorlik qaratilganligi ular tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy qarashlar bugungi kunda sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirish va takomillashtirish amaliyotiga yaqinroq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, Neoklassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan ishlab chiqilgan va tadqiqot jarayonida foydalanilgan "me'yoriy miqdorlar" bugungi kunda ham aksariyat ishlab chiqarish korxonalarida amaliyotida keng foydalaniladi.

Zamonaviy iqtisodiy munosabatlar tizimida sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlari iqtisodiyot nazariyasi, korxonalar iqtisodiyoti, ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish va boshqarish texnologiyasi, buxgalteriya hisobi, kadrlar boshqaruvi, mahsulot sifatini boshqarish, korxonalar faoliyatini texnik-iqtisodiy va moliyaviy-xo'jalik tahlili, moliyaviy hisob va boshqaruv hisobi kabi sohalar ob'ekti sifatida baholanadi.¹³ Ushbu holat bugungi kunda

sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini tashkil etish va uning samaradorligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan masalalar iqtisodiy munosabatlar tizimida turli fan sohalarining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligidan dalolat beradi.

Bozor iqtisodiyoti munosabatlarining ilmiy nazariy asoslarini shakllantirishda muhim o'rin tutgan klassik va neoklassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalariga asoslangan holda, ishlab chiqarish harajatlari va mahsulot tannarxi iqtisodiy kategoriyalari o'zaro bir biriga bog'liq bo'lgan tushunchalar ekanligini anglash mumkin. Bu esa ushbu ikki iqtisodiy kategoriya o'rtasidagi umumiy va Farqli jihatlarni ajratib olish zarurligidan dalolat beradi.

Mahalliy iqtisodchi olim Sh. Shodmonov tadqiqotlarida ishlab chiqarish harajatlari va mahsulot tannarxi tushunchalari o'zaro Farqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Uning fikricha, "ishlab chiqarish harajatlari - korxonaning mahsulot ishlab chiqarish maqsadida iqtisodiy resurslar sotib olish uchun qilgan barcha turdagi pul sarflari hisoblanadi. Korxonada o'z faoliyatini bozordan moddiy resurslar, ya'ni, mahsulot ishlab chiqarish uchun asbob-uskuna, dastgoxlar, transport va aloqa vositalari, hom ashyo, yoqilgi, turli materiallarni, mehnat bozorida ishchi kuchini sotib olishdan boshlaydi. Ishlab chiqarish harajatlari tarkibiga hom ashyo, asosiy va yordamchi materiallar, yonilg'i va energiya harajatlari, asosiy kapital amortizatsiyasi, ish haqi va ijtimoiy Sug'urtaga ajratmalar, foiz to'lovlari kabi harajatlarni kiritish mumkin bo'ladi. Sanoat korxonasi tomonidan mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan barcha harajatlarning puldagi ifodasi esa mahsulot tannarxini tashkil etadi. Ushbu ilmiy qarashga asoslangan holda, ishlab chiqarish harajatlari mahsulot tannarxini shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, degan xulosaga kelish mumkin bo'ladi.

M. Boltaboeva fikricha, "mahsulot tannarxi - korxonaning mahsulot ishlab chiqarish, uni sotish, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish uchun qilgan jami joriy harajatlarning pul shaklidagi ifodasi hisoblanadi. Tovar ishlab chiqarishda tannarxning muxim elementlari - chetdan olingan hom ashyo, asosiy materiallar, elektr energiya resurslari chiqimlari, asosan va qo'shimcha ish haqi, ijtimoiy sug'urta ajratmalari amortizatsiya ajratmalari va boshqa harajatlardan tashkil topadi. Mahsulot yuqorida keltirib o'tilgan muxim elementlari esa ishlab chiqarish harajatlari o'zida ifodalaydi". Ushbu ilmiy qarashda ham Sh. Shodmonov tomonidan ishlab chiqarish harajatlari bilan mahsulot tannarxi iqtisodiy atamalariga berilgan tarifga o'xshash jihatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Yaqin xorijlik iqtisodchi olim M. Kovalchuk tomonidan sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlari bilan bog'liq bo'lgan "harajatlari", "chiqimlari", "sarflari" va "tannarxi" kabi tushunchalarga aniqlik kiritib o'tilgan. Unga ko'ra, "harajatlari" atamasi "chiqimlari", "sarflari" va "tannarxi" atamalaridan kengroq tushuncha bo'lib, har qanday harajatlari ishlab chiqarish faoliyatini tutib turish va kelajakda uni rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi, degan xulosaga kelingan. D.S. Toshnazarova fikricha, "ishlab chiqarish harajatlari - bu ko'zlangan maqsadlarga (mahsulot ishlab chiqarish, tovarlar xaridi, xizmatlar ko'rsatish, ishlarni bajarish, loyihalarni amalga oshirish) erishish uchun sarflangan barcha resurslar qiymatining puldagi ifodasidir. Ushbu atama juda ko'p ma'noga ega bo'lib, turli hil vaziyatlarda turli hil tipdagi harajatlari qo'llaniladi. Masalan, ishlab chiqarish korxonalarida mahsulotni ishlab chiqarish va xaridorlarga sotish uchun ko'plab harajatlari amalga oshiriladi. Bularga material harajatlari, mehnat haqi harajatlari, mashina va asbob-uskunalarining amortizatsiyasi harajatlari, ta'mirlash harajatlari, xodimlarni ovqatlantirish va tibbiy xizmat ko'rsatish harajatlari, elektr-energiya harajatlari, mahsulotlarni saqlash, reklama qilish, xaridorlarga yetkazib berish, menejrlarning

ish haqi, telefon va internet harajatlari hamda boshqa harajatlarni kiritish mumkin. Harajatlarning turi va miqdori tashkilotning faoliyat xususiyatlari, uning hajmi boshqa omillarga bog'liq bo'ladi".

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгиз, 1960. - 551 с.
2. Маркс К. Энгельс Ф. Избранные произведения: в 3 Т. 2. М.: Политиздат, 1985. - 543 с.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз. 1961. - 198 с.
4. Рикардо Д. Сочинения. Начало политической экономики и налогового обложения. Т. 2. М.: Политиздат. 1955. - 360 с.
5. Тюрго А. Размышление о создании и распределении богатств: Ценности и деньги / пер. и доп. проф. А.Н. Миклешевского. Юрьевъ: изд.-во «К. Мзтгисена» - 1905. - 100 с.
6. Сей Ж.Б. Трактат политической экономии / Ж.Б. Сей. - Москва; Изд.-во «К.Т. Солдатенков». 1896. - 400 с.
7. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом. М.: Политиздат, 1973. - 483 с.
8. Marshall A: The pure theory of foreign trade; and the pure theory of domestic values / By Alfred Marshall [The pure theory of domestic values]. London: The London School of Economics and Political Science: 2nd Edition, 1935. – 602 pp.
9. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии – М.: Изограф, 2000. – 448 с.
10. Самуэльсон П. Цены факторов производства и товаров в состоянии общественного равновесия // Вуки экономической мысли, Т. 6. Международная экономика – М.: ТЕИС, 2006. – с. 391-409